

“Mr. Matemático”: diseño e implementación de un juego didáctico para la enseñanza de la matemática en educación media

Mag. Prof. Nicolás Trías

Docente de Matemática – Consejo de Formación en Educación (CFE)

Docente de Matemática – Educación Secundaria (DGES)

Docente de Matemática – DGETP–UTU

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1942-490X>

Correo electrónico: nicolastrias2007@hotmail.com

Montevideo, Uruguay

Setiembre de 2016

DOI: 10.5281/zenodo.18481042

Resumen: En el siguiente informe se explicará detalladamente los pasos seguidos para la realización de un juego didáctico cuya finalidad es la de trabajar con los estudiantes en una clase de matemáticas, cuyo nombre es “Mr. Matemático”. Está pensado para que los participantes aprendan, interactúen y se diviertan a la vez. Esta propuesta lúdica se basa en el famoso juego “Martini Pregunta” éxito en la TV nacional en la década de los 80, al que se le han realizado variantes que permitan su utilización en el aprendizaje de las matemáticas.

Palabras clave: didáctica; matemática; juego; problemas

Abstract: This report explains in detail the steps followed in the design and implementation of a didactic game aimed at working with students in mathematics classes, called “*Mr. Matemático.*” The game is designed to promote learning, interaction, and enjoyment simultaneously. This playful proposal is based on the well-known television game show “*Martini Pregunta,*” which was highly popular on national television during the 1980s, and includes adaptations that allow its use as a teaching resource for mathematics learning.

Keywords: mathematics education; educational games; problem solving.

Introducción: Los estudiantes de educación media y media superior, en su gran mayoría, vienen con una concepción mecanicista de la matemática. Sus conocimientos responden a una aplicación de ciertos conocimientos ligada a la aplicación de definiciones y técnicas memorizadas. En tal sentido, en este juego se trata de que a partir de la formulación de una pregunta el estudiante utilice su conocimiento que se ve reforzado con la interacción con sus otros compañeros de equipo, haciendo más interactiva la propuesta de aprendizaje. Esta propuesta se centró en un modelo de enseñanza que busca transmitir conocimiento, con una organización que va de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto”.

Actualmente la enseñanza de la matemática se centra en la resolución de problemas desde el punto de vista epistemológico y didáctico (Charnay, 1994; Freudenthal, 1991). Este enfoque es relevante en todos los diseños curriculares actuales. Por lo que en cada pregunta se formula un problema cuyo contenido viene enmarcado en un contexto histórico relacionado con dicha pregunta.

Partamos del supuesto de que las concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática pueden cambiar por medio de la experiencia y el análisis conceptual, didáctico y metacognitivo de propuestas que incluyan a un juego como “vehículo para lograr ese aprendizaje”. En este sentido es necesario trasponer conocimientos científicos y técnicos integrándolos en situación de acción. En la actualidad se ha avanzado hacia el reconocimiento del valor tanto del jugar para aprender como del aprender para jugar (Sarlé, 2006). En otras palabras, las discusiones se centran en qué saberes se necesitan para jugar cada vez mejor y cómo el juego puede mediar en la construcción de nuevos conocimientos.

Se reconoce la importancia de los juegos en la educación matemática, tanto por la actividad cognitiva que generan como por crear la base para una posterior formalización del pensamiento. Los juegos promueven en los niños y adolescentes, el desarrollo de estrategias cognitivas, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de razonamiento y enseñan a pensar con espíritu crítico, como así también favorecen procesos de pensamiento divergente transferibles a otras áreas del conocimiento. Las prácticas educativas escolares

centradas en juegos de matemática pueden generar contextos de resolución de problemas, cuyo objetivo sea crear ambientes que inciten a pensar matemáticamente. Observamos que a pesar de la valoración del juego en la enseñanza, el lugar que ocupa es similar al que históricamente ha tenido la resolución de problemas. Según Charnay (1994), el problema se ha utilizado al final del proceso de aprendizaje de un contenido como aplicación y ejercitación del mismo (modelo normativo) o al comienzo de dicho proceso, como fuente de motivación para despertar el interés del alumno (modelo incitativo) que despierta el interés del alumno.

Un juego, es en sí mismo, una situación problemática cuya resolución implica el uso de estrategias, conceptos y procedimientos, por lo que este debe formar parte de los recursos didácticos empleados por el docente para motivar y generar aprendizaje. Esto implicaría que “el juego”, como recurso didáctico, no solo debe estar al principio y al final, sino a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje.

El juego diseñado está pensado para trabajar conceptos matemáticos, generando “espacios de aprendizaje”, reforzando de alguna manera conocimientos y ampliándolos en otros casos.

Este informe está dividido en cinco secciones generales:

- Resumen
- Introducción
- Cuerpo del trabajo- Origen del juego, elección del tipo de juego, nombre y diseño, materiales que conforman el juego, preparación del juego. (Ficha Técnica)
- Reflexión final
- Referencias bibliográficas

Origen del juego: La realización de un juego didáctico, relacionado con matemáticas, surge como parte de las actividades finales del curso de

didáctica 2 de la carrera de profesorado de matemáticas. Esta es una de las actividades que forma parte de la Escuela de Primavera en Didáctica de la Matemática, que consiste en la Exposición de Juegos didácticos y Pósters que abordan diferentes aspectos de la historia de la matemática.

Elección del tipo de juego, nombre y diseño: A partir de la realización de la jornada de presentación de juegos didácticos de matemáticas realizada el pasado 12 de setiembre en UTU “Arroyo seco”, en donde mis estudiantes (1ero de Arroyo seco, 1ero y 3ero de UTU Hotelería) expusieron diferentes propuestas lúdicas en la que participaron estudiantes y docentes de ambas instituciones, consideré realizar un juego en base a preguntas, y se me ocurrió que tomara la esencia del famoso juego televisivo “Martini Pregunta”. Este juego consistía en que un locutor realizaba preguntas dentro de un contexto que insertaba el telespectador en el programa. Los participantes iban pasando etapas a medida que respondía favorablemente cada pregunta. En mi caso tomé un nombre fantasía que se me ocurrió, siendo el elegido “Mr. Matemático” Pregunta. A partir de este punto, elegí una imagen de internet y diseñe el logo. Las preguntas las formulé a partir de información recabada en internet y los problemas fueron recabados de los siguientes libros de textos, “Matemáticamente”, “Precalculo 6” y “Matemática bachillerato 2do”. Cada pregunta fue seleccionada atendiendo el programa analítico del curso.

FICHA TÉCNICA	
Nombre del juego	Mr. Matemático
Propósito	Reforzar habilidades y estrategias en la resolución de problemas matemáticos
Asignatura	Matemáticas
Temas	Matemática general, polinomios, funciones exponenciales y funciones logarítmicas.
Nivel/Ciclo	Segundo año de bachillerato diversificado, op. Humanístico
Grado	5° año de Bachillerato del CES
Materiales	Cartulina, hojas de papel A 4 , papel contac, goma de pegar, lápices, block de notas, silbatos.

Prueba del juego: En diferentes etapas, se realizaron competencias y se observó que se debía modificar los tiempos indicados en algunas preguntas. Luego de realizada esta modificación se volvió a probar logrando un juego mas justo.

Instrucciones del juego:

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

- ✓ Un veedor que tirará el dado y será Mr. Matemático. Realizará las preguntas y el control del juego.
- ✓ Grupos de hasta 5 integrantes

REGLAS

- ✓ Mr. Matemático lanzará el dado y el número obtenido indicará el tema a preguntar. Por ejemplo si sale el número 6, este indica que debe ser un acertijo la pregunta a responder.
- ✓ Mr. Matemático, toma una tarjeta al azar, realizando la pregunta e indicando el tiempo máximo para responderla. El equipo que logre antes tener la respuesta, deberá hacer sonar un silbato finalizando el tiempo. Debiendo dar su respuesta. Si es correcta se le adjudica el puntaje y si no es correcta, **se le descuenta 5 puntos**. El juego finaliza cuando uno de los equipos logra obtener 100 puntos cómo mínimo.

Reflexión final: Luego de realizadas varias instancias de prueba, he observado que el juego tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes mejorando, sus rendimientos académicos.

Es un juego versátil, pues puede ser utilizado en cualquier curso y nivel educativo de educación media.

Referencias bibliográficas:

Agrasar, M., & Chemello, G. (2008). Los conocimientos matemáticos en la formación de maestros y maestras: ¿Qué y cómo aprenden los que van a enseñar? *Revista 12(ntes)*.

Blázquez, P., & Sosa, D. (2009). *Matemáticamente*. Printer Colombiana S. A.

Charnay, R. (1994). Aprender (por medio de) la resolución de problemas. En C. Parra & I. Saiz (Eds.), *Didáctica de las matemáticas: Aportes y reflexiones* (pp. 51–63). Paidós.

De Guzmán, M. (2007). *Tendencias innovadoras en educación matemática*. Popular.

Gallo, E., & Silvera, J. (2014). *Matemática 2.º año: Núcleo común*. Fin de Siglo.

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (6.ª ed.). Edamsa Impresiones S. A.